

TABIATDA SUV O‘TLARI VA ULARNING TARKIBIY TUZILISHI

Kalandarova Maryamjon Palvannazar qizi

Xorazm viloyati Xonqa tumani 11-umumiy o‘rta ta’lim

maktabi biologiya fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107169>

Annotatsiya: Ushbu maqolada suv o‘tlari va ularning xususiyatlari haqida ilmiy qarashlar ilgari surilgan. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit so‘zlar: Suv o‘tlari, morfologik tuzilish, hujayra, tana, qism, sitoplazma, devor, yadro, vakuola, xromatofor, pigment.

Suv o‘tlari morfologik jihatdan juda xilma-xil bo‘lib, ular orasida mikroskopik bir hujayralilar bilan bir qatorda bir necha o‘n metr ga boradigan vakillari ham bor. Suv o‘tlar tana holatida yashaydigan o‘simliklar, ularda ildiz, poya, barg bo‘lmaydi. Biroq ba’zi vakillarning tanasi - tallomi birmuncha murakkab tuzilgan bo‘lib, tanasi ayrim qismlarga ajralgan. Suv o‘tlarning hujayrasi tashqi tomondan qattiq devor bilan qoplangan. Hujayra sitoplazmasi devor atrofida joylashgan bo‘lib hujayrani to‘ldirib turadi. Hujayrada bitta yoki bir nechta mayda vakuolalar mavjud. Yadroning soni ham bir yoki bir nechta bo‘lishi mumkin. Hujayradagi xromatoforlarda pigmentlar saqlanadi. Xromatoforning shakllari turli-tuman: plastinkali, spiral, lentasimon, to‘rsimon, yulduzsimon.

Suv o‘tlari chuchuk suvlarda, dengiz va okeanlarda, zax yerlarda yashaydi. Ularning ko‘p miqdorni tashkil etuvchi mikroskopik to‘dasi erkin suzib, fitoplankton hosil qiladi. Suvda yashaydigan 3 guruhga bo‘linadi.

- 1.Suv ostida yashovchilar - BENTOS
- 2.Suv ichida yashovchilar - PLANKTON
- 3.Suv yuzida yashovchilar - POVERXNOSTNYY

Plaktonning chuqurligi 300 m gacha bo‘lishi mumkin. Suv havzasining 300 metrdan chuqurroq joyida yashovchi suv o‘tlari bentos deyiladi. Ayrim suvo‘tlari juda past haroratda ham hayot kechirish qobiliyatini yo‘qotmaydi. Xatto qutbda, tog‘ cho‘qqilaridagi qorlarda ham yashaydi. Qor xlomidomonadasi qorni qizil, sariq, yashil, qo‘ng‘ir ranglarga bo‘yashi mumkin. Xlorellaning ayrim vakillari ham havoda yashay oladi. Suv o‘tlar hujayrasida yashil rang beruvchi xlorofil pigmenti bo‘lganligi sababli ovqatlanish jihatidan avtotrof organizm hisoblanadi. Hayot kechirish uchun zarur bo‘lgan. Oziq moddani o‘zlariga o‘zi tayyorlaydi, ya’ni hujayrasida fotosintez protsessi bo‘ladi.

Ba’zi bir ko‘k-yashil suv o‘tlari tayyor organik modda xisobiga ham yashaydi, ya’ni ular saprofit xolatda yashaydi. Ko‘k - yashil suv o‘tlarining xromotoforida xlorofil dan tashqari ko‘k rang beruvchi fikotsian pigment uchraydi. Yashil suvo‘tlarida faqat yashil rang beruvchi xlorofil pigmenti uchraydi. Diatom suv

o'tlarida xlorofildan tashqari sariq rang beruvchi diatomin pigmenti bo'ladi. Qo'ng'ir rangli suv o'tlarining xromotaforida xlorofildan tashqari qo'ng'ir rang beruvchi fukoksantin pigmenti uchraydi. Qizil suv o'tlarida xlorofildan tashqari qizil rang beruvchi fikoeitritin pigmenti bo'ladi. Suv o'tlarining xujayrasida oziqli modda sifatida kraxmal, yog',oqsil xamda xayvonlarga xos bo'lgan kraxmal-glikogen uchraydi. Glikogen yod ta'sirida qo'ng'ir rangga bo'yaladi. Xozirgi kunda yer yuzida 75000 xil suv o'tlari bo'lib, bularning hammasi 5 ta tipga bo'linadi:

- 1.Ko'k-yashil suv o'tlari (sine-zelennyye vodrosli)
- 2.Yashil suv o'tlari (Zelyonyye vodrosli)
- 3.Sariq suv o'tlari (Jyoltyye vodrosli)
- 4.Qo'ng'ir suv o'tlari (Burye vodrosli)
- 5.Qizil suv o'tlari (Krasnyye vodorosli)

Suv o'tlari 3 xil yo'lda ko'payadi:

- 1.Vegetativ ko'payish
- 2.Jinssiz ko'payish
- 3.Jinsli ko'payish

Vegetativ ko'payishda xujayra kariokinez yo'lda bo'linib ko'payadi. Shuningdek xujayrada zoosporalar xosil bo'ladi. Zoosporalarning xipchinlari bor. Xipchinlar yordamida suvda harakatlanib yuradi. Xar bir xujayradan 4,8,16 dan 64 tagacha 300 spora yetilishi mumkin. Zoosporalar suvda bir necha sek yoki minut suzib yurgach to'xtaydi. Xipchinlarni tashlab, o'sib rivojlanadi.

Jinssiz ko'payish zoospora yoki spora yordamida bo'ladi. Mas:ko'k-yashil suv o'tlari, qizil suv o'tlarning jinssiz ko'payishi sporalar yordamida bo'ladi. Yashil suv o'tlarining jinssiz ko'payishi esa zoosporalar yordamida bo'ladi. Jinssiz ko'payishdagi zoospora va sporalar xujayralarning reduksion bo'linishi natijasida vujudga keladi.

Jinsiy ko'payishda 3 xil tipi bor.

- 1.Izogamiya
- 2.Geterogamiya
- 3.Oogamiya

Izogamiya tipda ko'payishda 2 ta morfologik jixatdan o'xshash, fizologik jixatidan bir-biriga o'xshash bo'lmagan GAMETA lar qo'shilib ko'payadi. GAMETA-jinsli xujayradir.

Geterogamiya tipda ko'payishda morfologik va fiziologik jixatidan har xil bo'lgan gametalar qo'shilib ko'payadi. Bu gametalarning 1 tasi katta, sust harakatchan bo'lib, buni Makrogameta deyiladi. 2-xili kichik, tez harakatchan bo'lib, buni

Mikrogameta deyiladi. Mikrogameta otalik gameta, makrogameta onalik gameta hisoblanadi.

Ogamiya tipda ko'payishda otalik va onalik jinsiy organlari paydo bo'ladi. Otalik jinsiy organini Anteridiya, onalik jinsiy organini oogamiya deyiladi. Anteridiyada spermatozoidlar yetishadi. Oogamiyada esa tuxum xujayra rivojlanadi. Anteridiya spermatozoidlarni suvga ishlab chiqaradi. Oogamiya ham tuxum xujayralarini suvga ishlab chiqaradi. Spermatozoidlar suvdagi tuxum xujayralar bilan qo'shiladi. Otalangan tuxum xujayrani Oospora deyiladi. Suv o'tlarining ko'payishini Senkovskiy, Meyyer, Kursanov va boshqalar tekshirganlar.

Suv o'tlari suvning xavosini SO₂ dan tozalab, O₂ bilan boyitib turadi. Suv o'tlari suvda yashovchi xayvonlar ularni ovqat hisoblanadi. Suv o'tlarining ba'zi turlari odamlar tomonidan ham iste'mol qilinadi. Mas: Laminariya - Laminaria. Dengiz karami nomi bilan mashhurdir. Laminariyaning bargiga o'xshash qismi 50 m.gacha boradi. Shu qismi ovqatga ishlatiladi. Laminariyada oqsil, yog' va uglevodlar bor. Suv o'tlari vitaminlarga ham boy bo'ladi. Yaponiya, Xitoy va boshqa mamlakatlarda suv o'tlari bilan yer o'g'itlanadi. Chunki uning tarkibida N, Vr, S, va boshqa birikmalar bo'ladi. Qizil suv o'tlaridan "agar-agar" degan modda olinadi. Bu moddani mikrobiologiya praktikasida bakteriyalarni rivojlantirishda va o'stirishda ishlatiladi. Oziq-ovqat sanoatida esa, marmelad tayyorlashda ishlatiladi. Ba'zi qo'ng'ir suv o'tlaridan sifatli yelim olinadi. Suv o'tlaridan olingan Algin preparati yengil ich yumshatuvchi ta'siriga ega (Alginat natriy). Sariq suv o'tlarini qoldiqlarini "trepel" deb ataladi. Bu modda dinamit tayyorlashda va binokorlikda toshlarni pardozlashda ishlatiladi. Shuning uchun uzoq vaqt chirimaydi. Ko'k-yashil suv o'tlarining ba'zi turlari: ANAVAYENA va Stratanastoc boshqalar havodagi N₂ ni yutish xususiyatiga ega. Ular xavodagi N₂ ni yutib, yerni N li birikma bilan boyitadi. Ko'k-yashil suv o'tlari, yashil suv o'tlari, sariq suv o'tlari dengizlarda organik cho'kmalar xosil qiladi. Bu organik cho'kmalarni SAPROPEL deyiladi. Sapropelel oziq modda va o'g'it sifatida katta ahamiyatga egadir. Suv o'tlarining ba'zi birlaridan XLORELLA deb atalgan antibiotik dori olinadi. Xlorella oshqozon kasali, singa, buqoq, gipertoniya kasaliklariga davo. Sporaning xipchini bo'lmaydi, harakatsiz, zoosporaniki harakatchan bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Jurayev I., Ziyodullayev H., Suv o'tlari. Farg'ona – 2009.
2. Umaraliyeva Z., Tursunxo'jayev O., Suv o'tlarining xususiyatlari. Urganch – 1997.